

11. Baronov, V.I. Uchastie Indii v regional'nykh torgovykh soglasheniyakh / V.I. Baronov, G.M. Kostyunina // Vestnik MGIMO Universiteta. – 2017. – №2(53). – S. 90-108.
12. Zamaraeva, N.A. Kitaysko-Pakistanskіe otnosheniya: dvustoronnie i regional'nye vyzovy / N.A. Zamaraeva // Kitay v mirovoy i regional'noy politike. Istoriya i sovremennost'. – 2020. – T. 25. – №25. – S. 226-242.
13. Gladkov, I.S. Torgovye svyazi Evropeyskogo soyuza i Kitaya kak partnerov, konkurentov i sistemnykh protivnikov / I.S. Gladkov, A.S. Elistratov // Valyutnoe regulirovanie. Valyutnyy kontrol'. – 2021. – №1. – S. 45-50.
14. Givargizova, L.S. Torgovo-ekonomicheskie otnosheniya EAES-KNR v ramkakh sopryazheniya Ekonomicheskogo poyasa Shelkovogo puti (EPShP) / L.S. Givargizova // Russian Economic Bulletin. – 2020. – T. 3, №2. – S. 215-221.
15. Li, Ts. Rol' BRIKS k kitayskoy vneshney politike i ekonomike / Ts. Li // Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. – 2020. – T. 26. – №1. – S. 101-107.
16. Selishcheva, T.A. O nekotorykh aspektakh sotrudnichestva stran-chlenov EAES i Kitaya / T.A. Selishcheva, A.S. Selishchev // Problemy sovremennoy ekonomiki. – 2020. – №3(75). – S. 14-19.
17. UNCTADstat [Electronic resource]. – Mode of access: <http://unctadstat.unctad.org>
18. Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database (APTIAD) / UNESCAP [Electronic resource]. – Mode of access: http://artnet.unescap.org/APTIAD/agg_db.aspx
19. Ozhigina, V.V. Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya integratsiya: uchebnoe posobie / V.V. Ozhigina, O.N. Shkut'ko, E.N. Petrushkevich; pod. red. V.V. Ozhiginoy. – Minsk: BGEU, 2017. – 431 s.
20. He, Baogang East Asian ideas of **regionalism**: a normative critique / He Baogang // Australian Journal of International Affairs. – 2004. – Vol. 58, Issue 1. – P. 105-125.
21. Ozhigina V.V., Petrushkevich E.A. Regulirovanie investitsij v ramkah soglashenij EAST o svobodnoj torgovle // Belorusskij jekonomicheskij zhurnal. – 2016. – №3 (76). – S. 48-62.

ДАНИ ПРО АВТОРА

Ожигина Вера Владимировна, докторант, доцент кафедри світової економіки, доцент, кандидат економічних наук. Білоруський державний економічний університет. 220070, Білорусь, Мінськ, Партизанський просп., 26, корп. 3, каб. 229.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Ожигина Вера Владимировна, докторант, доцент кафедры мировой экономики, доцент, кандидат экономических наук. Белорусский государственный экономический университет. 220070, Беларусь, Минск, Партизанский просп., 26, корп. 3, каб. 229. e-mail: vera@ozhigina.com

DATA ABOUT THE AUTHOR

Ozhigina Vera, doctoral student, Associate professor (docent) of the department of world economy, docent, candidate of economic sciences (PhD). Belarus State Economic University. 220070 Belarus, Minsk, 26 Partizanski Av. Bldg 3, room 229. e-mail: vera@ozhigina.com

Подано до редакції 07.03.2021
Прийнято до друку 30.03.2021

УДК 008:341008:001.891

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172915>

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В АСПЕКТАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ

Рыжанкова О. В.

Статья посвящена рассмотрению социокультурных аспектов взаимодействия людей в деловой среде в контексте решения ими экономических задач в условиях глобализации. Ставится задача привлечения внимания к воздействию культуры на принятие экономических решений представителями международного бизнеса на различных этапах делового взаимодействия и учета необходимости проявления корпоративной социальной ответственности не только за свой бизнес, но и за устойчивое развитие общества. Это представляется тем более важным, что по мере глобализации экономики возникает необходимость глобализации мышления.

Ключевые слова: глобализация, культура, деловые культуры, социокультурное взаимодействие, корпоративная социальная ответственность, бизнес-этика.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В АСПЕКТАХ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ

Рижанкова О. В.

Стаття присвячена розгляду соціокультурних аспектів взаємодії людей в діловому середовищі в контексті вирішення ними економічних завдань в умовах глобалізації. Ставиться завдання привернути увагу до впливу культури на прийняття економічних рішень представниками міжнародного бізнесу на різних етапах ділової взаємодії та обліку необхідності прояви корпоративної соціальної відповідальності не тільки за свій бізнес, а й за сталий розвиток суспільства. Це видається тим більш важливим, що в міру глобалізації економіки виникає необхідність глобалізації мислення.

Ключові слова: глобалізація, культура, ділові культури, соціокультурне взаємодія, корпоративна соціальна відповідальність, бізнес-етика.

GLOBALIZATION IN ASPECTS OF THE IMPACT OF CULTURE ON THE INTERNATIONAL ECONOMY

Ryzhankova Aksana

The article deals with the socio-cultural aspects of human interaction in the business environment in the context of solving their economic problems during the development of business in the global. Purpose of this article - to attract attention to the impact of culture on economic decisions at various of business interaction and manifestations of corporative social responsibility - responsibility not only for their business but also for the sustainable development of society. This is all became more and more important, that with the globalization of the economy, there is a need for globalization of thinking.

Keywords: globalization, culture, business culture, socio-cultural interaction, corporative social responsibility, business ethics.

Стало расхожей фразой, что главной движущей силой экономического развития в XXI веке является глобализация. Однако, она воздействовала и продолжает влиять на различные регионы страны многообразно и неодинаково. Специфика влияния процессов глобализации на хозяйственное развитие и экономическую политику государств можно проследить по многочисленным факторам, в ряду которых культурные особенности окажутся едва ли не замыкающим элементом в перечне для внимания в данном контексте. Однако, по воздействию и последствиям, с которыми приходится считаться просто по необходимости, культура - это фактор, в особенности – деловые культуры как существующие формы взаимодействия в международном бизнесе.

Какой же предстает эта необходимость? Если речь идет об отдельной стране, отрасли хозяйства, предприятии или конкретной производственной функции – здесь деловые культуры предстает в виде конфликтов, которые, как правило, разрешимы в рамках сугубо организационного поведения и усилий на уровне корпоративного менеджмента, либо же структурными перестановками для разблокировки возникших преткновений. На данном этапе содержание понятия «глобализация» если и сказывается, то, как правило, опосредованно, в зависимости от того, в какой мере производственная деятельность взаимодействует с международным рынком.

В общемировом контексте «глобализация» проявляет себя чаще и ощутимее для всех звеньев производственной цепи, ибо, собственно, и проявляется взаимозависимостью отдельных стран, что выражается в росте международных обменов товарами, услугами, финансовыми ресурсами и технологиями.

Однако и на фоне общемировых процессов глобализации все более заметна тенденция усиления взаимодействия социально-культурного взаимодействия производственных структур, причем вне зависимости от объемов их участия в международном бизнесе. Более того, чем заметнее велики эти объемы, тем более значимым предстает коллективное корпоративное воздействие на общество. Речь пошла об ответственности, которую общество ожидает и надеется получить от субъектов международного бизнеса в качестве так называемых стейкхолдеров – то есть заинтересованных лиц, имеющих собственный интерес – от самого обустройства их производств в близлежащей среде проживания.

Дело в том, что чем крупнее данные субъекты, тем все заметнее отрицательные последствия их деятельности на окружающую среду, причем далеко не только уже близлежащую. Экологические проблемы в стратегиях их деятельности стали возникать для общества далеко не случайно. И это при том, что и силы, и средства у крупных корпораций, как правило, и на это есть, однако – просто не затрачивают сугубо экономических интересов, а, скорее, подменяют их расточительностью, то есть – излишними тратами средств. Социально-культурные аспекты, по обыкновению, к ответственности не призывают.

Однако, глобализация – это уже не столько расхожая фраза, сколько реальная действительность, о чем более чем определенно заявил год 2020-й повсеместным своим проникновением уже во все уголки мира... Вирусология подминает под себя экономику, какой бы международной она ни была, придавая все более зловещие трактовки, собственно, самой этой еще ранее определенной углублениями взаимодействий глобализации... И здесь, с некоторой неожиданностью для многих вполне устойчивых экономистов и успешных лидеров международного бизнеса, обострились, как ни странно, в том числе и социально-культурные аспекты былых сугубо экономических задач.

И ранее было заметно, что при общем росте уровня взаимозависимости в мире, степень вовлеченности стран в мировую экономику различна. Об этом свидетельствовали доли экспорта и импорта стран, объемы

притока и оттока зарубежных прямых и портфельных инвестиций, приток и отток платежей по обменам технологиями. Связи с внешним миром всегда много значили для экономики. Но когда речь идет о развитии отдельных отраслей, а глобализация выявляет степень, в которой конкурентоспособность предприятий зависит от расположенных за рубежом предприятий той же отрасли, то чем выше степень социальной-экономической стабилизации компании-партнера за рубежом, тем больше выгод может получить конкретная компания, распространяя по миру свои технологии, ноу-хау и торговые марки, а также осуществляя зарубежные инвестиции.

Не случайно в наиболее глобализированных отраслях доминирующие позиции в самых разных странах, как правило, занимает одна и та же группа компаний, которая координирует между собой свои стратегические планы и действия. Примеров тому – множество: «Найк», «Рибок», «Адидас», лидирующие в производстве и продажах спортивной обуви во всех странах мира, что вполне очевидно происходит и в других отраслях. Транснациональные корпорации занимают лидирующие позиции в таких отраслях, как автомобилестроение, производство бытовой техники, химической, фармацевтической промышленности, нефтепереработке и многих других, где по внутрифирменным каналам проходит уже более 80% общего объема и инвестиций.

В нынешних условиях все это предстает еще и хорошим фоном для укрепления взаимодействия еще и в отношении совершенствования деловых культур. О том, что данное взаимодействие, безусловно, происходит, заявляют о себе сами успехи распространения данных корпораций по миру. А ошибки, которые приходится при всем величии и силе и им преодолевать, свидетельствуют, что только лишь фоном эти аспекты далеко не являются.

Примечательно, что неудачи в сфере деловых культур кажутся довольно редкими и незначительными, ибо, как правило, их предпочитают не предавать гласности, как, собственно, и сами процессы переговоров. Однако, достижение договоренностей иногда проходит весьма затратную стадию испытаний, когда не учет местной специфики страны, либо даже отдельного ее региона, грозит срывом ряда договорных позиций. Такова, к примеру, история вхождения фирмы «Найк» в Китай. Невнимание к традиционному почитанию дракона в этой стране как общенационального символа силы сказалось на опрометчивом размещении его на продукте данной фирмы, но это – обувь! То есть символ оказался у ног!.. Задета была уже не столько деловая культура, но историческая символика целого древнего народа, что повлекло за собой международный общественно-политический скандал. Безусловно, что этот урок компания попыталась осознать, но возврат на рынок Китая стоит ей весьма и весьма дорого, судя по вложениям в недвижимость данной страны.

Дорогостоящие и ощутимые потери то и дело приносит реклама, сделанная без учета местных культурных особенностей стран, когда использование самих слов, изображений и даже порядок расположения визуальных объектов дает весьма заметное отторжение местного рынка от предлагаемой продукции. Так, даже всем известной «Кока-коле» пришлось менять название, выходя на китайский рынок, чтобы не намекать о смерти местным значением своих английских слов. Данные усилия то и дело предпринимаются в фармакологии, ибо даже изображения действий препаратов не всегда могут спасти от потерь, если, к примеру, не учесть последовательность, с которой по традиции слагают письмена в арабских странах.

Стоит заметить, что такого рода факторы не подлежат учету международных организаций, не влекут выявления нарушений в обществе, но то и дело и грозят заметными экономическими потерями. Не случайно, вполне практический интерес все более исходит от транснациональных корпораций, которые, находясь в постоянном поиске оптимальных решений для эффективного управления всеми филиалами, стараются иметь свои штаб-квартиры именно там, где находится самое сильное операционное подразделение, чтобы преодолеть так называемый вакуум информации из-за потери связи с бизнесом. Но и при этом, практика то и дело показывает, что знание языка еще не все, что нужно для успешной коммуникации – нужен кросс-культурный анализ. Так, известен сюрприз, с которым столкнулись сотрудники одного из офисов компании Ксерокс, обнаружив внутреннюю конкуренцию латышей и литовцев, хотя считали едиными по менталитету эти прибалтийские страны.

Довольно удручающую картину зачастую представляют собой и процесс слияний и поглощений, которые дают, как правило, не более пятидесяти процентов первоначально запланированных результатов, что зачастую происходит именно из-за недооценки кросс-культурных особенностей международного бизнеса.

Но есть аспекты, которые при любом объеме корпоративного экономического ущерба влияют еще и более значительно – действительно глобально. Речь идет о разрушении самих территорий в местах пребывания крупных компаний, о пагубном воздействии и на историко-культурные, и на природно-климатические условия развития территорий земли, занимаемых странами, вовлекаемыми во взаимодействие по экономическим соображениям корпораций, что, безусловно, может происходить и самих местах их базовой локации. В силу большой разницы в экономическом потенциале стран, склоняемых к партнерским отношениям, противодействие с помощью государственных мер ограничения вторжения иностранного капитала крупных компаний и стимулирования национального капитала может заметно отставать от самого предпринимаемого воздействия. До каких крайних последствий это может дойти некогда продемонстрировала эпоха колониализма. Ныне же это выражается в истреблении ресурсов – лесных, водных, ценных ископаемых, в сокращении жизни, в заболеваниях, теперь – уже одинаковых и повсеместных... Глобализация берет свое...

Причем, заметно это стало уже в 1999 году, а точнее – задолго до него. Но именно в 1999 году с высокой международной трибуны ООН тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провозгласил необходимость создания Глобального договора, причем не просто по определению всеобщего, но по

настоятельной необходимости – добровольного. Ситуация требовала не просто объединения сил, но активного участия деловых кругов в обустройстве, а во многом – уже и спасении – мира от последствий широкого применения техногенных достижений в ущерб закономерностям, предопределенных природой используемой нами планеты.

Именно такой – уже планетарный – подход потребовался еще за двадцать лет до нынешнего нашествия вируса. Подход – уже глобальный, но – добровольный, то есть осознанный деловым миром как необходимость. Обстоятельство проявления доброй воли представителями крупного бизнеса было сомнительным, но столь актуальным, что тогда же сформировались десять основополагающих принципов Глобального договора, каждый из которых начинался с обращения к деловым кругам. Примечательно, что из принципов числом доходящих до десяти, три – касались именно экологии планеты. Большой процент данной актуальности.

Речь, собственно, шла об устойчивом развитии, о котором, не как о традиционно понимаемой стабильности, но как о необходимости оставить что-либо еще и грядущим поколениям в ресурсной полноте и целостности было упомянуто еще ранее и тоже на уровне ООН в докладе Брундланд 1979 года. Однако, тогда разрушительные последствия еще, видимо, были не столь заметны, а корпоративное гражданство только еще возникало как концепция, необходимая к употреблению как социальная ответственность корпораций за последствия своей деятельности в обществе.

Примечательно, что по мере того, как глобальная конкуренция предъявляет все более жесткие требования к стилям и методам менеджмента, и компромиссные решения с учетом именно корпоративной культуры обеспечивают корпоративный рост, на уровне менталитета наций продолжает существовать стереотип, при котором истинной культурой, в том числе деловой, считается только собственная национальная культура.

Данные обстоятельства действуют противоречиво, а значит, естественным образом выявляют в кросс-культурном анализе новую проблему – оценки доверия к развитию международного бизнеса, решение которой предполагает углубленный подход к языковым и культурным различиям для эффективной деятельности многонациональных коллективов. Выход предпринимательства далеко за национальные рынки с вовлечением все большего числа людей с различным кругозором в орбиту корпоративной культуры неминуемо оказывает влияние на эффективность деловой деятельности языком, религией, политикой и правом, географией, искусством, образованием и другими жизненными ценностями.

Таким образом, глобализация все более требует от общества не только больших знаний, но понимания друг друга, а современный бизнес то и дело бросает вызов тем, кто недостаточно обращает внимания на кросс-культурные проблемы и на корпоративном – и на международном уровне. Растущая степень вовлеченности в международный бизнес, интенсивность взаимодействия представителей различных стран и культур с глобализацией самого менеджмента с его контрактной парадигмой сами по себе не отменяют различий людей, а значит – и не решают трудностей их общения.

Исходя из этого, под глобализацией стоит понимать не столько растущий поток денег и товаров, но еще и всемирный обмен знаниями. Для предпринимателей – это в огромной мере расширение собственного горизонта мышления, его глобализация путем тщательной обработки и усвоения культурных особенностей как непосредственных участников бизнеса в рамках предприятия, так и всех, кто заинтересован в его международном развитии. Быть предпринимателем в условиях глобализации в таком понимании – это черпать знания из всех источников и извлекать из этого прибыль с использованием профессионализма, бдительности и осторожности, но не в ущерб так называемым «обычным знаниям» – правилам этикета и приличия, национальным традициям и особенностям, к которым ныне стоит добавить понимание решения задач экологии.

Список использованных источников

1. Негус К. Креативность. Коммуникация и культурные ценности / К. Негус, М. Пикеринг, пер. с англ. – Харьков: Гуманитарный центр, 2011. – 299 с.
2. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология / Л. Г. Почебут. – Санкт-Петербург, 2012. – 334 с.
3. Пфедфер Дж. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от Гарвардской школы бизнеса / Джеффри Пфедфер, Роберт Самтон; пер. с англ. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с. – (В духе времени).
4. Рыжанкова О. В. Деловые культуры в контексте стратегии развития предприятия – Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матер. першої міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012р. – Одеса, Атлант, 2012, с. 276-277.

References

1. Negus K. Creativity. Communication and cultural values / K. Negus, M. Pickering, Per. Trans. from the English. - Kharkiv: Humanitarian Center, 2011. - 299 p.
2. Pochebut L. G. Cross-cultural and ethnic psychology / L. G. Pochebut. – St-Peterbyrg, 2012. - 334 p.
3. Pfeffer J. Evidence-based management: the latest management concept from the Harvard Business School / Jeffrey Pfeffer, Robert Sutton; Trans. from the English. - Moscow: Eksmo, 2008. - 384 p. - (In the spirit of the times).
4. Ryzhankova O. V. Business cultures in the context of enterprisedevelopment strategy Economy of industry: current problems of theory and practice: Mater. first mizhnar. nauk.-practical. Conf., 18-19 October 2012 - Odessa, Atlant, 2012, p. 276-277.

ДАНИ ПРО АВТОРА

Рижанкова Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент,
Білоруський державний економічний університет
220070, м.Мінськ, пр.Партизанский, 26,
e-mail gorovenko@inbox.ru

ДАНИЕ ОБ АВТОРЕ

Рыжанкова Оксана Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет
220070, г.Минск, пр.Партизанский, 26,
e-mail gorovenko@inbox.ru

ABOUT THE AUTHOR

Ryzhankova Aksana, candidacy of economic sciences, associate professor,
Belorussian State University of Economics
220070, Minsk, pr. Partizan, 26
e-mail gorovenko@inbox.ru

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 04.04.2021

УДК 339.97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172920>

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

**Турбан Г. В.,
Губский М. И.**

Целью исследования являлось выявление особенностей развития и регулирования международной торговли в условиях пандемии COVID-19.

Предмет статьи – международная торговля и торговые ограничения.

При проведении исследования использовались методы анализа и синтеза, обобщения, группировок и сравнительного анализа, системного подхода.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию вызвали беспрецедентное сокращение мировой торговли по всему миру. Охваченные коронавирусом COVID-19 страны вводят меры как ограничивающие, так и сдерживающие внешнеторговые потоки товаров. Смягчение негативных экономических последствий пандемии зависит от государственной политики стран по оказанию бизнесу фискальной, денежно-кредитной, информационной поддержки.

Рассмотрены прогнозы международных организаций (Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации) падения мировой торговли из-за пандемии в 2020 году.

Выделены торговые ограничения и запреты в отношении экспорта и импорта товаров, вводимых странами из-за вспышки вируса COVID-19. Установлено их соответствие соглашениям и правилам ВТО.

Приведены примеры применения странами торговых ограничений, а также либерализации в секторах услуг. По правилам ВТО каждый член организации сам определяет, что необходимо для защиты своих граждан, и принимать те меры, которые он считает целесообразными.

Обозначены стратегии развитых стран по стимулированию экономики в условиях COVID-19 и финансовые источники их реализации. Приведены исследования, свидетельствующие о доминировании различных финансовых институтов над реальным сектором экономики. Сделан вывод о возрастании значения выбора государственных экономических приоритетов.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления.

Ключевые слова: мировая торговля, пандемия COVID-19, торговые ограничения, запреты, государственная поддержка.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

**Турбан Г. В.,
Губський М. І.**

Ключові слова: світова торгівля, пандемія COVID-19, торгові обмеження, заборони, державна підтримка.

INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF PANDEMIC

**Turban Galina,
Hubski Maksim**

The aim of the study was to identify the features of the development and regulation of international trade in the context of the COVID-19 pandemic.